

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING HUQUQBUZARLIKLAR
PROFILAKTIKASIDA ADLIYA ORGANLARI BILAN
XAMKORLIGINING TASHKILY ASOSLARI**

Qushboqov Shoxrux Xasan o'g'li

IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi

Isroilov Diyorjon Doniyorjon o'g'li

IIV Akademiya kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11514939>

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan xamkorlikda profilaktik faoliyatini tashkil etish amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifalari xamda chora-tadbirlaridan biri sifatida jamiyatda xuquqiy ong va xuquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonuniylikni mustaxkamlash, axoli o'rtasida xuquqiy targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish belgilangan.

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan xamkorlikda profilaktik faoliyatni tashkil etishda hamkorlikdagi amalga oshiriladigan ishlarga e'tiborni kuchaytirish talab etiladi. Ichki ishlar organlarining nafaqat Adliya organlari bilan balki boshqa davlat organlari va jamoat tuzilmalari bilan hamkorlikda huquqbuzarliklar profilaktikasi chora-tadbirlarini amalga oshirishlarining samaradorligi yuqoridir. Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan xamkorlikdagi faoliyati samaradorligi birinchidan, bu jarayonda ishtirok etuvchi sub'ektlarning bu sohadagi vakolatlarining amaldagi qonunlarda qanchalik aniq belgilanganiga, ikkinchidan, ularning bu yo'nalishdagi faoliyati uchun huquqiy asos qanchalik darajada ishlab chiqilganiga, uchinchidan, ular o'rtasidagi hamkorlikni tashkil etishning huquqiy mexanizmi qanday darajadiligiga, to'rtinchidan, ushbu hamkorlikni tashkil etuvchi kadrlarning tayyorgarlik darajasiga bog'liq¹.

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan xamkorligining ob'ekti keng jamoatchilikdir. Xususan, mahalla aholisi, mehnat jamoalari (korxonalar, muassasa, tashkilotlar xodimlari), voyaga yetmaganlar jamoasi (maktab, kollej va akademik litseylar), yoshlar jamoasi va boshqalar. Huquqbuzarliklar profilaktikasiga profilaktik tadbirlarning amalga

¹ Ichki ishlar organlarining profilaktika xizmati faoliyati. Darslik / I. Ismailov, M.3. Ziёdullaev, Ж.С.Мухторов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.636.

oshirilishi jarayonida barchaga bir hil ravishda yetkazib berilishi bilan ajralib turadi².

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasiga Adliya organlari bilan xamkorlikda faoliyatini tashkil etishda huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlashga qaratilgan tadbirlar muxim o'rin tutadi. Chunki bu jarayonda hududdagi yoki ma'lum bir guruhlar o'rtasidagi muammolar, nizolar va huquqbuzarliklarning umumiy ko'rinishi tahlil etiladi; ikkinchidan, huquqbuzarliklar profilaktikasining choratadbirlarini to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish kiradi, masalan, fuqarolar bilan uchrashuvlar tashkil etish, ma'ruzalar o'qish, targ'ibot- tashviqot ishlarini tashkil etish va amalga oshirish kabilar. Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan xamkorlikdagi faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- huquqbuzarliklar profilaktikasining chora-tadbirlarini tashkillashtirish va o'tkazish jarayoniga, ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari, huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi boshqa organ va muassasalar hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarini, fuqarolarni jalb etish;

- huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasini ommaviy axborot vositalarida chiqishlar qilish, joylarda ma'ruzalar o'qish, davra suhbatlari, uchrashuvlar tashkil etish, aholi gavjum joylarda huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir plakatlarni, e'lonlar joylashtirish, videoroliklar namoyish qilish, ogohlikka chaqiruvchi ovozi matnni eshittirish, internet tarmog'ida qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor qiluvchi, fuqarolarni ogohlikka chaqiruvchi va xuquqiy madaniyatning oshishiga xizmat qiluvchi ma'lumotlarni jamlagan turli saytlar, bloglar va chatlar tashkil etish, shuningdek aholi gavjum joylarda hamda piyodalarning faol harakatlanish yo'nalishlarida patrullik yo'nalishlarini tashkil etish, ma'muriy hududni profilaktik ko'zdan kechirish kabi profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali tashkil etilishini ta'minlash;

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan xamkorlikda amalga oshirishida O'zbekiston Respublikasining qabul qilingan yangi qonunlari, Prezident qarorlari, farmoyishlari va farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari mazmunmohiyatini aholiga yetkazish chora-tadbirlarini amalga oshirishning ahamiyati beqiyosligini xisobga olib bu jarayonga boshqa huquqni muhofaza qilish organlari, ma'naviy-huquqiy

² Ichki ishlar organlari profilaktik faoliyati. Ma'ruzalar kursi, Toshkent- 2018 yil 59-6.

targ'ibot markazlari, ta'lim muassasalarining vakillarini, shuningdek olimlarni, shoirlarni va deputatlarning jalb etilishini ta'minlash;

-ma'muriy hududda g'ayriijtimoiy xulq-atvor va xuquqbuzarlik sodir etishga moyillikning shakllanishiga yoki alohida turdagi huquqbuzarliklarning sodir etilishini taqozo etayotgan sabablarni va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlaganda ularni bartaraf etish yuzasidan korxonalar, muassasalar, tashkilotlar hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda taqdimnoma kiritilishini ta'minlash.

-Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan hamkorligini tashkil etish quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi: huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish bo'yicha qo'shma tadbirlarini rejalashtirish va o'tkazish; kollegial qarorlarni talab qiluvchi vazifalardan kelib chiqib qo'shma yig'ilishlar o'tkazish; faoliyatga baho berish va birgalikda amalga oshirilgan ishlar natijalarini hisobga olish; hamkorlikni tashkil etishning ilg'or shakllari va usullarini umumlashtirish hamda amaliyotga tatbiq etish.

Hamkorlikning darajasi, doirasi va xususiyatidan kelib chiqib, qonunchilikka muvofiq boshqa tadbirlar ham amalga oshirilishi mumkin.

Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan hamkorligi xamda uni tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha normativ xuquqiy hujjatlarda tegishli xuquq va majburiyatlar belgilangan. Profilaktika inspektorlari huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan hamkorligi xamda uni tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha 2014 yil 14-mayda qabul qilingan "Xuquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3-bobi 23-moddasida Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlari belgilangan bo'lib, ular quyidagilardan iborat: huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlarini va boshqa dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish; aholi o'rtasidagi huquqiy targ'ibot; huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish hamda huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida taqdimnomalar kiritish²⁴. Ushbu chora-tadbirlardan axoli o'rtasidagi xuquqiy targ'ibot olib borish tadbiri xuquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy tadbiri sanaladi va keng qo'llaniladi.

Profilaktika inspektorining xuquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonunning 7-moddasida Ichki ishlar organlarining

huquqlari sifatida jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga doir ishlarda ishtirok etish xamda yana bir normativ xuquqiy xujjat bo'lmish Xuquqbuzarliklar profilaktikasi qonunining 9-moddasida xuquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar sifatida ichki ishlar organlari belgilangan.

Jumladan, "Ichki ishlar organlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 1-bobi 2-moddasida Ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari sifatida fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikadan iboratligi belgilab qo'yilgan.

Ichki ishlar organlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari esa Qonunning 4-moddada quyidagicha belgilangan:

Ichki ishlar organlari faoliyatni o'z vakolatlari doirasida quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiradi:

-fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish; jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash;

-tergovga qadar tekshiruvni, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish, jinoyat ishlari bo'yicha surishtiruv hamda dastlabki tergovni o'tkazish; jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurashish, shu jumladan terrorchilik harakatlariga chek qo'yishda hamda garovga olinganlarni ozod qilishda ishtirok etish yo'li bilan kurashish, shuningdek odam savdosiga qarshi kurashish;

-huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularning sabablarini va sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish, huquqbuzarliklarni sodir etishga moyil shaxslarni aniqlash;

-qonun ijodkorligi faoliyatida hamda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga doir ishlarda ishtirok etish belgilangan.

Adliya vazirligining fuqarolarning xuquqiy ongi va xuquqiy madaniyatini yuksaltirish xamda xuquqiy axborotlarni tarqatish bo'yicha xuquq va majburiyatlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 apreldagi PQ-3666-son qarorining 1-ilovasi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi to'g'risidagi Nizomning 1-bobi 8-va 9-bandlarida quyidagicha belgilab quyilgan:

-huquqiy targ'ibotni amalga oshirish, aholiga qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining mohiyati va ahamiyatini yetkazish, aholining huquqiy savodsizligini yo'q qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, shuningdek

davlat organlari va tashkilotlarining huquqiy targ'ibot sohasidagi ishlarini muvofiqlashtirish sohasida:

Huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha davlat organlari ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha idoralararo kengashning ishini tashkil etadi; davlat organlari va tashkilotlarida huquqiy targ'ibot holatini tahlil qiladi, mazkur sohadagi ishlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi; huquqiy savodsizlikni yo'q qilishga, jamiyatda inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga qaratilgan aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish bo'yicha choralarni amalga oshiradi; eng dolzarb, aholini qiziqtiradigan masalalarni belgilaydi va ular bo'yicha manzilli va predmetli huquqiy targ'ibotni amalga oshiradi, aholiga qonun hujjatlari mazmun va mohiyatini yetkazish bo'yicha choralar ko'radi; huquqiy targ'ibotning innovatsion usullaridan keng foydalanishni, shu jumladan veb-texnologiyalarni qo'llashni kengaytirishni ta'minlaydi; vakolatli davlat organlari va tashkilotlari bilan birgalikda normativ-huquqiy hujjatlar ijrosi va targ'ibotini ta'minlash bo'yicha «Yo'l xaritasi»ni tasdiqlaydi; vakolatli davlat organlari va tashkilotlari bilan birgalikda qabul qilingan hujjatlarning norma va qoidalarini aholiga tushuntirish bo'yicha namunaviy hujjatlar yig'indisini tayyorlaydi; qonun hujjatlarining mazmuni va mohiyatini tushuntirib beruvchi materiallarni tayyorlaydi, ularni aholi o'rtasida, shu jumladan ommaviy axborot vositalari va Internet tarmog'i orqali tarqatadi; davlat organlari va tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarini jalb qilgan holda jamiyatda huquqiy bilimlarni targ'ib qilishni tashkil etadi;

huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash: davlat organlari va tashkilotlarining huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanish imkoniyatini yaratish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi, uslubiy rahbarlikni va nazoratni amalga oshiradi; normativ-huquqiy hujjatlar va tegishli axborot-tahliliy materiallarning barcha davlat organlari va tashkilotlariga o'z vaqtida yetkazilishini ta'minlaydi; huquqiy axborotni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilishning dasturiy-texnik vositalari va texnologiyalari joriy etilishini tashkil qiladi; davlat organlari va tashkilotlarini zarur normativ-huquqiy hujjatlar bilan ta'minlash choralari ko'radi;

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasini yaratish va saqlashni tashkil qiladi, yuridik va jismoniy shaxslarning undan foydalanishini belgilangan tartibda ta'minlaydi; normativ-huquqiy hujjatlarni, shu jumladan normativ-huquqiy hujjatlarni e'lon qilishning rasmiy manbai hisoblangan «O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami», shuningdek

O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bilan birgalikda «O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari to'plami»³ning rasmiy nashr etilishini tashkil etadi va ushbu orqali fuqarolarning xuquqiy ingi va xuquqiy madaniyatini yuksaltirda asosiy vazifalarni amalga oshiradi.

Xozirgi davrda profilaktika inspektorining xuquqbuzarliklar profilaktiasida Adliya organlari bilan xamkorligini tartibga soluvchi normativ xuquqiy xujjatlarning asosiysi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618-sonli farmoni xisoblanadi. Ushbu farmonning muxim jixati shundaki, farmonning 5-bandida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish sohasida muvofiqlashtiruvchi davlat organi etib belgilangan va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga quyidagi qo'shimcha vazifalar xam yuklatilgan bo'lib bular xammasi xuquqbuzarliklar profilaktiasiga xizmat qiladi.

Fuqarolarimizning zamonaviy, fuqarolik jamiyatiga xos yangi huquqiy madaniyati va ma'naviyatini shakllantirishda Vazirlar Mahkamasining «Huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha davlat organlari ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha Idoralararo kengash va uning hududiy komissiyalari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi 2017 yil 4 apreldagi 175-sonli qarori ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu qaror bilan

«Huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha davlat organlari ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha Idoralararo kengash va uning hududiy komissiyalari to'g'risidagi Nizom» tasdiqlandi ham mazkur Idoralararo kengash va uning hududiy komissiyalarining asosiy vazifalari belgilab berildi. Xuquq targ'ibotchisining shaxsi, ya'ni uning nazariy-huquqiy bilimi, fikrlash doirasi, xulq-atvori, amaliy tajribasi, hozirjavobligi, kerak bo'lsa notiqlik san'ati, jamoada, oilada, mahallada tutgan o'rni va obro'si, o'z navbatida, ma'naviyati muhim o'rin tutadi. Ana shunday fazilatlariga ega bo'lgan targ'ibotchigina atrofdagilarning qiziqishini, xohishini kuchaytirishi, rag'batlantirishi mumkin, kishilar ongiga nimanidir singdirishga erishadi. Zotan, huquqiy targ'ibotning samarasi targ'ibotchining kishilarni misol va dalillar bilan ishontirishi va ularni o'z ortidan ergashtira olishida namoyon bo'ladi. Huquqiy targ'ibot va ma'rifat orqali aholining huquqiy madaniyatini shakllantirish va yuksaltirish kabi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 13-апрелдаги ПҚ-3666-сон қарори www.lex.uz/қонун хужжатлари.

–milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati shakllanishi hamda yuksalishini ta'minlash, shuningdek aholining ijtimoiy faolligini oshirish;

–aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati shakllantirish hamda yuksaltirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari rolini kuchaytirish; aholini huquqiy axborot bilan ta'minlash, bunda axborot berishning samarali usul va vositalari tizimini takomillashtirish; – nodavlat notijorat tashkilotlar va davlat organlarining ijtimoiy hamkorligi doirasida aholining huquqiy savodxonligini oshirish.

Fuqarolar o'rtasida huquqiy targ'ibot tadbirini o'tkazish quyidagi uch shaklda amalga oshiriladi: og'zaki, yozma va ko'rgazmali. Huquqiy targ'ibotning og'zaki shakliga, ijtimoiy-huquqiy munosabatlar, ularning belgilangan shartlari, tartibi, qonun va qonunosti hujjatlarning mazmun-mohiyatiga bag'ishlab aholi o'rtasida ma'ruza qilish, radioeshittirishlar qilish, viktorina, davra suhbat, seminartrenning, uchrashuvlar o'tkazish kabilarni kiritish mumkin. Huquqiy targ'ibotning yozma shakliga esa ijtimoiy-huquqiy munosabatlar, ularning belgilangan shartlari, tartibi, qonun va qonunosti hujjatlarning mazmun-mohiyatiga bag'ishlab maqolalar, kitob va qo'llanmalar yozish va chop ettirish, aholining muayyan qatlamiga mo'ljallab bukletlar tayyorlab, tarqatish kabilarni misol qilib keltirish mumkin. Huquqiy targ'ibotning ko'rgazmali shakliga aholi gavyum joylarda huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir plakatlar, e'lonlar joylashtirish, video roliklar namoyish qilish, kinofilmlarning muayyan epizodlarida aks ettirish, televidenielerde "Bir jinoyat izidan", "Jinoyat va jazo", "25 soat", "Navbatchilik qismi" kabi ko'rsatuvlarni efirga uzatish, plakatlar tayyorlab aholi ko'p to'planadigan va gavyum bo'lgan joylarda, maxalla huquq-tartibot maskanlari (MXTM)da ko'rgazmali e'lonlar osish kabilarni misol qilib keltirish mumkin.

Huquqiy targ'ibotni amalga oshirishga qo'yidagi talablar qo'yiladi: Huquqiy targ'ibot sub'ektlariga qo'yiladigan talablar – bu borada avvalambor, kimlar huquqiy targ'ibot sub'ekti bo'lishi mumkinligiga oydinlik kiritish talab etiladi. Mazkur sub'ektlarga huquqiy targ'ibot tashkilotchilari, ya'ni targ'ibot o'tkazadigan organ, muassasa, tashkilot va jamoat tuzulmalari bo'lishi mumkin. Targ'ibot o'tkazadigan organ va muassasalar targ'ibot o'tkazishdan oldin quyidagi masalalarga oydinlik kiritishi talab etiladi: huquqiy yoki qonunchilik targ'iboti o'tkazilishi kerakligiga, huquqiy yoki qonunchilik targ'iboti qaysi shaklda, ya'ni ma'ruza qilish, uchrashuv o'tkazish, davra suhbat, teleko'rsatuv,

radioeshittirish kabilarda o'tkazilishiga. Xuquqiy targ'ibot uni o'tkazuvchi sub'ektlar tashabbusi bilan yoki targ'ibot o'tkaziladigan organ, muassasa, tashkilot va jamoat tuzulmalarining so'rovi yoki iltimosiga ko'ra o'zaro kelishuvga asosan yoxud tasdiqlangan jadval kabilarga asosan o'tkazilishi mumkin.

Huquqiy targ'ibot kimlar (maktab, kollej, litsey o'quvchilari yoki oliy ta'lim muassasasi talablari, mahalla fuqarolari, muayyan muassasa xodimlari kabilar)ga nisbatan o'tkazilishiga, shuningdek ularning yoshi, jinsi, kasbi, qiziqishlariga doir psixologik xususiyatlari, ma'lumot darajasi va dunyoqarashi kabilarni inobatga olib ma'ruza matni, multimedia materiallari, fragmentlar va boshqa foydalaniladigan ko'rgazmali vositalar asosan targ'ibot ob'ektlarining ijtimoiy hayotdagi o'rni va rolini e'tiborga olgan hamda ularning manfaatidan kelib chiqqan, ya'ni real ijtimoiy hayotda ularni qiziqtiradigan va ular uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotlardan foydalangan holda tayyorlanishi maqsadga muvofiq sanaladi. Profilaktika inspektorlari xamda Adliya organi xodimlarining psixologik va notiqlik qobiliyati, bilim darajasi, kasbiy mahorati va ish tajribasi, ko'pchilik oldida o'zini tuta olish ko'nikmasi (kiyinish, so'zlashish va muomala madaniyati) kabi kasbiy xususiyatlar hamda insoniy fazilatlaridan kelib chiqibda ma'ruzachini tanlash va belgilash xam muxim ahamiyatga ega. Olib borilgan xuquqiy targ'ibot jarayonini nazorat qilish va natijalarini, shuningdek huquqiy targ'ibot ob'ektlarini qiziqtirgan va ulardan kelib tushgan savollar hamda taklif va tavsiyalar o'rganish, tahlil qilish, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etish hamda kelgusi targ'ibotlarda ularni inobatga olish muxim xisoblanadi.

O'tkaziladigan huquqiy targ'ibot jarayonini foto va video vositalariga olinishi, shuningdek ommaviy axborot vositalarining ishtirok etishi va bu haqdagi axborotlarni ommaviy axborot vositalarida uzatilishini tashkil etish xam xuquqiy targ'ibotning samarasini oshishiga xizmat qiladi.

Huquqiy targ'ibotni tashkil etishda uni o'tkazuvchi davlat organi, muassasa, tashkilot va jamoat tuzulmalari quyidagilarga e'tiborlarini qaratishlari lozim hisoblanadi: organ, muassasa, tashkilot va jamoat tuzulmalari xodimlari, o'quvchilari, talabalari, a'zolari kabilarni sig'dira oladigan targ'ibot markazlariga bo'lishga, huquqiy targ'ibot o'tkaziladigan xonani texnik vositalar ya'ni mikrofon, kolonka (ovoz eshittiruvchi karnay), ovoz kuchaytirgich, multimedia materiallarini qo'yishga mo'ljallangan multimedia vositalari, doska (bo'r) kabilar bilan ta'minlanishiga xamda ma'ruza jarayonida zarur ma'lumotlarni qayd etib borishlari uchun huquqiy targ'ibot ob'ektlariga qulayliklar yaratish,

buning uchun auditoriya yoki targ'ibot markazini o'tirish va yozishga qulay jihozlar bilan ta'minlanishiga, o'tkaziladigan huquqiy yoki qonunchilik targ'ibot mavzusi, maqsadi va vazifalari haqida huquqiy targ'ibot ob'ektlarini bir necha kun oldin xabardor qilish choralarini ko'rishga, agarda huquqiy targ'ibot o'z tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan bo'lsa, unda o'tkaziladigan huquqiy yoki qonunchilik targ'iboti jarayonini foto va video vositalariga olinishi, shuningdek ommaviy axborot vositalari (televidenie, radio va gazetalar)ning ishtirok etishi va bu haqda ommaviy axborot vositalar (televidenie, radio va gazetalar)da uzatilishi kabi tashkiliy masalalarga jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

Ushbu masalalarning xal etilishi va bajarilishi jamiyatda xuquqiy ong va xuquqiy va madaniyatning yanada oshishi, xuquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasiva oldini olinishi, pirovardida xuquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati asoslarini yanada mustaxkamlash jarayonini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

